

Зубченко Олександр¹

Email: o.zubchenko@mu.edu.ua

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6748-3981><http://doi.org/10.5281/zenodo.19511935>

Основні тенденції трансформації соціального простору прифронтового міста

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Повномасштабне російське вторгнення у лютому 2022 р. призвело до виникнення нових ліній розмежувань у фізичному та символічному просторах нашої держави – між тилом і фронтом, вільними та окупованими територіями, умовно безпечними та небезпечними для життя регіонами тощо. Цей розподіл відбувається не лише на рівні макрорегіонів, але й у великих містах.

У Запорізькій області ці процеси набули особливої динамічності, адже з перших днів значна частина нашого регіону була окупована, а обласний центр опинився під загрозою російського наступу. Відтепер життя Запоріжжя розділилося на «до» та «після» 24 лютого, що призвело до кардинальних змін його соціального простору.

Н. Гапон визначає соціальний простір як багатовимірний зв'язок соціальних процесів, соціальних відносин, соціальних практик та соціальних позицій (Гапон, 2016). Така дефініція дозволяє нам краще зрозуміти нові контури соціальних розмежувань, що виникають за 30 км від лінії фронту.

Перші дні великої війни характеризуються надзвичайно високим рівнем аномії та суспільної невизначеності. Фактично у місті співіснують два соціальних простори: в одному – вирує паніка, майже ніхто не виходить на роботу, а черги кремезних чоловіків штурмують евакуаційні потяги; в іншому – будують блокпости, перекривають дороги протитанковими їжаками, готують харчі, збирають одяг й тактичне спорядження для українських захисників та наповнюють піском десятки тисяч мішків в імпровізованих кар'єрах. Все це відбувається на тлі повного паралічу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, «діяльність» яких у цей час пізніше опиниться у центрі численних корупційних скандалів та у матеріалах багатотомних кримінальних справ. По суті, маємо справу із двома протилежними соціальними процесами: деінституціоналізації та самоорганізації.

Основою горизонтальної самоорганізації стають соціально-мережеві відносини на базі віртуальних спільнот. Одним із цифрових інструментів цього процесу став телеграм-чат «Волонтеры. Это Запорожье» (понад 160 тис. підписників). Вже із четвертого дня великого нападу росії чат став виконувати декілька важливих функцій – інформаційну (поширення новин про життя міста), комунікативну (обмін даними про потреби оборонців Запоріжжя),

¹ Кандидат соціологічних наук, доцент, Маріупольський державний університет.

координуючу («перекличка», хто і чим може допомогти), мобілізаційну (збір та координація добровольців) та емоційно-релаксаційну (можливість долучитися до корисної справи, зняти стрес та нервовість, відчутти причетність до соціальної спільноти) (Зубченко, 2022). «Волонтери. Это Запорожье» швидко розвіртуалізуються через виконання спільних завдань із будівництва блокпостів, організації військової логістики та гуманітарної допомоги, прийому біженців. Поруч із цим, невід'ємною частиною повсякденних відносин стають прояви афективної поведінки – тотальне світломаскування, завалення мотлохом всіх відкритих просторів (проти висадки десанту), пошук на асфальті та будівлях міток, що начебто наводять ракети тощо.

Нові соціальні практики військового часу відрізняються значною різноманітністю – від потрапляння до евакуаційного потягу до Польщі із вісімнадцятьма пасажирами в купе та обміну ліками в умовах непрацюючих аптек, до конструювання власної просторової історії міста із визначенням небезпечних та умовно безпечних районів. Особливої уваги заслуговує практика реагування на сигнали повітряної тривоги, які в окремі дні звучали в обласному центрі по 19-20 годин. По суті, маємо справу із проявами рівня суспільного усвідомлення небезпеки та страху, які змінювалися залежно від засобів ураження, що використовувалися ворогом.

Осінь 2022 – весна 2023 рр. характеризується масованим застосуванням зенітно-ракетних комплексів С-300, як правило, у «годину бика» – з 2 до 3 ночі. У цей період особливо загострюється проблема облаштуваності та безпечності укриттів. Значна частина городян воліє ночувати у сховищах, адже підльотний час ракети становить лише кілька хвилин. З осені 2024 р. росіяни починають використовувати проти запоріжців керовані авіаційні бомби. На відміну від С-300, КАБи найчастіше кидають у денний та вечірній час, дуже часто – по місцях масового скупчення людей (зокрема, по центральній прохідній ПАТ «Мотор січ» та території біля супермаркетів у Шевченківському районі). Завдяки розвитку мережі моніторингових телеграм-каналів, зароджується нова соціальна практика – стрімке гортання стрічки новин під час тривоги, щоб зрозуміти, куди летять бомби. З весни 2025 р. Запоріжжя, як й інші українські міста, регулярно зазнає ударів «шахедів». Небезпека з неба не лише набуває нового часового інтервалу (з 21 до 23 години), але й аудіального вираження. Люди, які пережили російські авіанальоти, ніколи в житті не забудуть характерного гулу ударного БПЛА, що заходить на ціль.

Разом із новими зразками соціальних відносин та повсякденних взаємодій, велика війна приносить до Запоріжжя і вагомі зміни соціальної структури населення. До міста прибуло понад 275 тис. внутрішньо переміщених осіб (39% довоєнного населення). Можна виділити дві різні групи ВПО: жителі області (з окупації та особливо небезпечних територій), які завжди мали тісні соціальні та господарські контакти із обласним центром (53%), а також «нові запоріжці», серед яких були як колишні жителі Маріуполя, Волновахи та інших населених пунктів урбанізованого Півдня

Донеччини (11%), так і вихідці із сільської місцевості та маленьких містечок Херсонщини (36%).

Окрім цього, однією з найбільших соціальних груп стають ветерани. Якщо до 24.02.2022 р. вирішення соціальних питань учасників війни перебувало на узбіччі пріоритетів центральної та місцевої влади (адже тривало «велике будівництво») та залишалося переважно справою громадськості, то нині ситуація змінюється. Для реалізації ветеранської політики створюються окремі структурні підрозділи обласної військової адміністрації та Запорізького міськвиконкому, формуються комунальні установи, відкривається спеціалізований ветеранський простір. Водночас при органах місцевого самоврядування формуються консультативні ради рідних та близьких загиблих воїнів, які переймаються вирішенням соціальних проблем та увічненням пам'яті наших героїв. Постійно розвивається рух родин військовополонених та зниклих безвісти, які регулярно проводять автопробіги та пікети. Разом з тим на вулицях міста все рідше можна побачити дорогі авто, у престижних кафе, ресторанах та SPA-салонах меншає відвідувачів, адже багато представників середнього класу виїхали із Запоріжжя.

Внаслідок масованих російських обстрілів цивільної інфраструктури та житлового сектору, тисячі запоріжців лишаються без даху над головою. Їхні оселі були знищені повністю або зазнали великих руйнувань. Містяни стикаються як із проблемами хоча б часткового відновлення своїх квартир і будинків, так і з отриманням компенсації за втрачене майно. Наразі можна говорити, що ця соціальна категорія розділяється на дві умовні підгрупи: власники квартир у багатоквартирних будинках, активність яких реалізується через ОСББ, та господарі приватних садиб, де кожен сам за себе.

Разом зі змінами векторів соціальних взаємодій у стан руху приходять й фізичний простір, який трансформується від вражаючої порожнечі вулиць у перші дні війни до нових центрів спілкування. Замість пабів, кав'ярень та парків, які А. Лефевр називав «третіми місцями» (Lefebvre, 1991), осередками збору активних людей стають волонтерські центри, точки із розливу «бандеро-смузі», військкомати, підрозділи територіальної оборони та ДФТГ, місця зведення блокпостів та стихійні піщані кар'єри. По сусідству із новими центрами активності з'являються «не місця» – популярні в минулому громадські просторі, що не пережили війну. Серед них – закинтий та оточений височезними бур'янами «Макдональдс», розбитий російською ракетою ТРЦ «Аврора», порожня траса «Харків-Сімферополь», по якій тепер їдуть не на море, а на фронт.

Таким чином, у еволюції соціального простору прифронтового міста простежується кілька тенденцій. По-перше, вся система усталених соціальних взаємодій та практик приходять у рух, в якому співіснують деінституціоналізаційні тенденції та народження нових горизонтальних соціальних зв'язків. По-друге, триває активне виникнення нових соціальних практик, які з одного боку, сприяють адаптації городян до нових реалій сьогодення, а з іншого – відображають поступове усвідомлення небезпек, які

несе з собою війна (правило «двох стін»). По-третє, тривають зміни соціальної структури населення, де з одного боку, після масованого виїзду навесні 2022 р. зменшується частка жінок працездатного віку та сімей з дітьми, з іншого – виникають нові соціальні групи, члени яких включаються в активну боротьбу за здобуття гідного суспільного становища та відстоювання своїх прав.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гапон, Н. (2016). Проблема гуманізації соціального простору міста: соціально-філософський аспект. Вісник Львівського університету. Серія філософські науки, 18, 46-52.
2. Зубченко, О. (2022). Телеграм-чат як інструмент самоорганізації волонтерського руху під час війни. Габітус, 40, 9-15.
3. Lefebvre, H. (1991). *The Production of Space*. Trans. by D. Nicholson Smith. Blackwell Publishing.